
ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА МОЛОДЕЖИ К ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Максим Александрович Лазарев,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой педагогики и психологии
Международной академии образования
E-mail: cerambycidae@fromru.com

Александр Анатольевич Ласкин,
доктор педагогических наук, профессор,
проректор по научной работе
Международной академии образования
E-mail: al.laskin@yandex.ru

Научный специальности: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. В статье показано, каким образом отразится глобальная модернизация мира на образе культуры, многовековые достижения которой постараются подогнать под общий единый стандарт или понятие «красоты», игнорируя национальные, культурные, эстетические особенности, возвести и выразить в среднеарифметической пропорции. Авторы подробно проводят анализ интереса молодежи к среде художественного образования, с помощью которой в данной области происходит развития личной культуры – особенно художественно-эстетической. Делается попытка разобраться с различными феноменами в данной работе, которые показывают, что посредством культурно-эстетической среды возможно создать гибкую почву для воспитания и широкого распространения идей уже заявившего о себе направления философской, педагогической, культурно-эстетической мысли.

Ключевые слова: профессиональная культура, профессионально-личностная перспектива, диагностика, полиэстетический подход, искусство, социальная культура, художественное образование, культурогенез, музыкальная культура, глобализация, интеграция, духовный кризис

Annotation. The paper shows how the impact of global modernization in the way of the world of culture, centuries-old will try to achieve that fit under the general concept of a single standard, or “Beauty”, ignoring national, cultural, aesthetic features, build and express the average - arithmetic proportions? Authors in detail analyze interest among young people to arts education, by means of which in this area is the development of personal culture - especially the artistic and aesthetic. An attempt to deal with a variety of phenomena in this study, which show that through the cultural and aesthetic environment may create a flexible stage for education and wider dissemination of ideas have already declared themselves the direction of philosophical, educational, cultural and esteticeskoko thought.

Keywords: professional culture, professional and personal perspective, diagnosis, poliestetichesky approach art, culture, art education, cultural genesis, musical culture, globalization, integration, spiritual crisis

Термин «глобализация» начал входить в обиход еще в 1960-е годы, когда отечественная культура была вне досягаемости тех негативных последствий, которые влечет за собой данный процесс. Но историческая ситуация с тех пор коренным образом изменилась. Положение отечественной культуры не оставляют ей шанса избежать всеобщего процесса. Вопрос заключается в том, чтобы интегрировать в него с наименьшими потерями.

Некоторые европейские страны уже сейчас принимают активные попытки сохранить свою национальную самобытность, тщательно фильтруя американские образцы массовой культуры, которая агрессивно завоевывает аудиторию. Говоря о глобализации

культуры, необходимо четко очертить смысловое поле этого понятия. Если представлять глобализацию как интеграцию культуры в мировом масштабе, так такое явление уже происходило, и не раз. Общеизвестный факт, что на разных исторических этапах в становлении культуры существенную роль играли межплеменные, межнациональные и межэтнические отношения.

Межэтническое искусство благодаря странствиям по миру старательно «опылило» как музыкальную, так и поэтическую культуру. Поэтому звучание английских и французских народных мелодий слышится в творчестве И.С. Баха (который, как известно, дальше Германии никуда не выезжал), и это обстоятельство ни у кого не вызывало удивления. И все же, несмотря на то

что процесс интеграции культур вполне естественен, но модель и способ ее циркуляции в сегодняшнем глобализирующемся мире настораживает. А готовность отечественной культуры копировать не только клише американской развлекательной индустрии, но и самого образа жизни, системы ценностей, образования просто удручает.

Очевидными симптомами современности стали процессы глобализации и интеграции, постоянно расширяющиеся и оказывающие огромное влияние на существование человеческих сообществ. В условиях информационной открытости национальные сообщества все активнее вступают в экономические, политические и культурные взаимодействия. В то же время развиваются тенденции к противодействию тотальной интеграции — стремление народов сохранить ценности и достижения своей культуры, свою национальную идентичность.

Сама ситуация распределения сил в сфере культуры складывается в пользу той, которая выполняет функцию удовлетворения материальных нужд и которую называют культурой повседневности или потребительской. Положение «высокой» культуры в современном мире теряет свои позиции как образца духовности и интеллекта. В системе всеобщей коммерциализации она наравне с другими формами повседневной культуры приобретает значение товара. Классическое искусство, спасение которого отныне стало зависеть только от него самого, научилось талантливо перенимать повадки шоу-бизнеса, сохраняя убежденность в собственной непогрешимости. Несмотря на то что классическое, или «высокое», искусство пока еще выдерживает дистанцию от повседневного, грани его жизнедеятельности все более стираются. Ссылаясь на авторитет Лебрехта, можно сказать, что развитие музыкального бизнеса уровня «высокого» искусства утратило свою особенность и специфику и происходит по коммерческим правилам, а зачастую и теми же корпорациями, что и другие виды бизнеса. В настоящее время вопросами развития и функционирования «высокого» искусства занимаются «люди, не ведающие, чем торгуют, но твердо знающие, за какую цену это можно продать».

Возникает вопрос, какую культуру нам следует спасать: ту, которая удовлетворяет наши повседневные нужды, или ту, которая отвечает за нашу духовную гармонию, развитие интеллекта и эстетические качества?

Первая выполняет досугово-развлекательные функции. Вторая же включает в себя такие важные факторы, как традиции, модель поведения, убеждения, нравы, исконные ценности и т.д. Ориентируясь на формулу М. Арнольда, определившего культуру, как «лучшее, что помыслено и сказано в мире», возникает сомнение: по каким критериям будет производиться отбор «лучшего» и кто будет экспертом.

По убеждению Зедльмайра, духовный кризис современного общества проистекает из заблуждения относительно природы времени, из утраты истинного настоящего. «Наша эпоха отличается тем, что она более чем другое время, упустила возможность открыться истинному времени... И происходит это в силу упадка

тех, данных человеку институций, целительное назначение которых состояло в поддержании этой открытости. Эти хиреющие институции — Миф и Культ, Откровение и Таинство, Праздник и Истинное Искусство» [1, с. 417—418]. Утрата сферы сакрального ведет современного человека к поискам несбыточного, утопического смысла бытия. Он ищет этот смысл не в настоящем, а либо в прошлом, либо в будущем. Причем подмена вечного будущим ведет его к ненасытной устремленности к новому. «Новое, — говорит Зедльмайр, — ищется не потому, что старое оказалось нежизненным или неплодотворным, но просто ради самой новизны...» [1, с. 418].

По мнению М.А. Лазарева [4], несмотря на продолжающийся духовный кризис, плавно перешедший из XX в XXI в., угроза экспансии и стандартизации массовой культуры, стирающая и обезличивая национальную идентичность, вынуждает общество серьезно отнестись к этой проблеме и выработать стойкий иммунитет.

Преобразования в социально-экономической, политической и культурной жизни российского общества с неизбежностью пробуждают интерес к культурному наследию, выяснению места и роли культуры в русской современной истории, в становлении русского национального характера, этических, эстетических, культурных пристрастий русского человека. Словом, всего, что отличает русскую культурную традицию в мировой истории, с одной стороны, и одновременно связывает с культурными традициями народов России, интегрируя ее в мировой культурный процесс — с другой. Именно культурная традиция призвана сыграть колоссальную жизнеутверждающую роль в становлении современной России.

Разрыв традиционных связей закономерно влечет за собой утрату духовных ориентиров. Культура всегда основана на традиции, и разрушение последней ведет к разрушению самой культуры [5, с. 820]. Только осмысление традиции своей культуры как развертывание прошлого в настоящем обеспечивает человеку осознание его местонахождения в ней, так как опыт жизни предков — это не только отражение истории событийной, фактологической, но и прежде всего фиксация духовного опыта, его усвоение. Осознание своего прошлого, своего положения во времени и истории обеспечивает связь настоящего с прошлым и будущим.

Отсюда сохранение культурного наследия, создание условий для развития культурного потенциала нации, художественно-эстетического воспитания личности, которое является одним из приоритетных направлений культурной политики государства.

В федеральных программах развития культуры Российской Федерации рубежа XX — XXI вв. последовательно проводится идея сохранения и развития российской культуры. Главной целью культурной политики ставятся задачи не только сохранения культурного наследия России, но и формирования единого культурного пространства, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации, интеграция

отечественной культуры в мировой культурный процесс, создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования, разработки и внедрения информационных технологий в сфере культуры и т.д. [2].

Обращение к народному фольклору и культуре прошлого является в современных условиях не только данью мудрости веков, но и опорой этнической самоидентификации молодого поколения. Никакие современные новации не в состоянии привнести смысл в искусство, ибо он заложен в традициях. Фольклорный потенциал культуры неисчерпаем, так как именно он обеспечивает превращение культурных достижений прошлого и настоящего, из элементов богатейшего духовного наследия в актуальные составляющие современного культурного пространства, непосредственно воздействующие на ум и душу человека. Будучи связанным с исконными пластами национальной культуры, фольклор предоставляет: мощный канал для трансляции определенных норм, ценностей на уровень массового общественного сознания, для обеспечения возможности культурного самоопределения личности на этапе ее становления, дает ориентир для созидательной или познавательной — оценочной деятельности в сфере художественной культуры через соприкосновение с живой, в высшей степени экологической культурой.

На протяжении всей жизни человек накапливает, перерабатывает и распространяет свой социальный опыт, создавая народную мудрость, жизненную философию, формируя на этой основе систему взглядов и представлений о мире, о том или ином явлении в жизни общества. Специфическим способом отражения, обобщения явлений окружающего мира и его важнейших свойств является искусство как часть духовной культуры. Стремление осваивать мир по законам красоты, видеть гармонию в природе, в людях, глубоко чувствовать музыку, живопись, поэзию всегда было присуще человеку, являлось его духовной потребностью. С помощью художественного образа искусство создает своего рода гипотезу окружающего мира. Эта гипотеза непременно требует от воспринимающего и познающего мир собственной фантазии, творчества, глубокой мыслительной деятельности, наконец, готовности воспринимать мир таким способом.

Фольклор как художественное явление — элемент культурного наследия, который запечатлен в структурах исторической и культурной памяти. Среди ключевых фигур, оказавших влияние на формирование понятий культурной и социальной памяти, — основатель символического интеракционизма Дж.Г. Мид, который важность осознания времени в социальной реальности. В его концепции прошлое подвергается постоянной реконструкции в рамках настоящего. Постоянного прошлого нет. Оно придает значение настоящему и используется как инструмент настоящего для поддержания современных верований и ценностей. Прошлое припоминается и конструируется так, как это в данном случае наиболее соответствует групповым потребностям. Неактуальное в определенной ситуации воспо-

минание может оказаться жизненно важным для группы в иных социально-политических обстоятельствах. Реконструкция прошлого происходит тогда, когда люди ощущают неадекватность прежних исторических представлений. Обычно это происходит в моменты радикальных исторических перемен.

Память, по Миду, можно трактовать «как инструмент нормализации социальной жизни, средство реконструкции и проведения в норму нарушенных моделей социального взаимодействия» [3, с. 207].

Память как социально обусловленное явление выступает в интерпретации М. Хальбвакса. Это частичное и избирательное воссоздание прошлого, ориентиры для которого определяет общество. Без «социальных рамок» индивидуальная память не может конституироваться и поддерживаться. Индивид способен реконструировать прошлое только как член определенной группы, которая и задает «рамки» воспоминаний. То, что в них не укладывается, подлежит забвению. М. Хальбвакс обращает внимание, что коллективная память — фактор, объединяющий группу, поддерживающий ее идентичность. Места, события, герои, сохраняют и поддерживают образ группы, они обозначают саму ее сущность и специфику. Поддержание идентичности требует ощущения непрерывности истории. Коллектив, адаптируя новые явления и идеи, должен периодически проводить переинтерпретацию прошлого так, чтобы эффект новизны был утрачен и новое предстало продолжением исторической традиции. Прошлое в коллективной памяти постоянно подвергается реорганизации. В этой картине прошлого должны отсутствовать большие перемены и разрывы, чтобы группа могла бы себя узнать в ней на любом историческом этапе. Современный интерес к фольклору как элементу культурного наследия отчасти вызван и общекультурными процессами, происходящими в российском обществе.

Среди прочих причин активного интереса к наследию прошлого стало разоблачение тоталитарной политики в сфере культуры, когда «коллективная историческая память была объектом сознательных и изощренных политических манипуляций, возникло желание «вспомнить все «как оно было на самом деле», закрасить «белые пятна» прошлого» [3, с. 209].

С точки зрения семиотики Ю.М. Лотман определяет культуру как коллективный интеллект и коллективную память, т.е. надиндивидуальный механизм хранения и передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых. «Пространство культуры может быть определено как пространство некоторой общей памяти, т.е. пространство, в пределах которого некоторые общие тексты могут сохраняться и быть актуализированы. При этом актуализация их совершается в пределах некоторого смыслового инварианта, позволяющего говорить, что текст в контексте новой эпохи сохраняет, при всей вариантности истолкований, идентичность самому себе» [8, с. 200—202]. Обозначая «память информативную» и «память креативную (творческую)», Лотман характеризует их следующим образом: «...к первой можно отнести механизмы сохранения итогов

некоторой познавательной деятельности. Так, например, при хранении технической информации активным будет ее итоговый (хронологически, как правило, последний) срез. Примером творческой памяти является, в частности, память искусства. Здесь активной, оказывается потенциально вся толща текстов. Актуализация тех или иных текстов подчиняется сложным законам общего культурного движения и не может быть сведена к формуле «самый новый — самый ценный» [8, с. 200—202]. Синусоидный характер — наиболее простой вид смены культурного “забывания” и “припоминания”. Эти же механизмы работают и на примере развития фольклорного искусства: высокая активность, выраженная в многочисленных свидетельствах устно-поэтического творчества и ослабление интереса в последующий исторический период, связанный с влиянием западного искусства в России.

С эпохой Нового времени, в XVII в. начинаются изменения, затронувшие все сферы общества, и музыкальную культуру в том числе. В русской музыке так же, как и в других видах культуры, происходила ломка средневекового мировоззрения, ломка привычного строя понятий и взглядов, старых традиций и возникали новые формы, связанные с иной системой эстетических воззрений, иным пониманием роли искусства в жизни.

В литературе, в исторических произведениях, в музыке все большую роль играет светское влияние на культуру. В XVII в. усиливается проникновение новых европейских форм музицирования в быт русского общества, наблюдавшееся уже ранее в среде просвещенной верхушки столичного боярства. Появляется ряд любителей «немецкой» музыки, содержавших свои домашние капеллы; для обслуживания придворных церемоний и увеселительных целей приглашаются музыканты из Польши, Германии, Голландии. В то же время по-прежнему оставались любимыми и популярными народные умельцы-скоморохи с их традиционным репертуаром, привычными для них музыкальными инструментами и универсальностью художественных навыков. Скоморохи были не только обязательными участниками народных празднеств и гуляний, но выступали и в боярских покоях. Некоторые из знатных вельмож имели собственных «служилых» скоморохов, находившихся у них на содержании и пользовавшихся их покровительством. Это некоторые примеры, которые демонстрируют проникновение фольклора в разные слои общества.

Рассматривая фольклор как живой организм русской культуры, вполне естественны такие изменения как «взлеты» и «снижение» интереса к нему. Таким образом, эта сторона памяти культуры имеет панхронный, континуально-пространственный характер. Актуальные тексты высвечиваются памятью, а неактуальные не исчезают, а как бы угасают.

Фактор моды, привнесенный с Запада, стал определяющим в выборе между современными образцами искусства и традиционными народными. Но, как известно, мода всегда изменчива и вскоре появляются тен-

денции, которые на принципиально иной, чем прежде, основе, но, не вступая в противоречие с устоявшимися идеями и традициями, начинают опять привлекать к ним общественное внимание, дают новые стимулы к их использованию и развитию.

Возникновение и сущность этих тенденций связаны с важными изменениями в художественном сознании общества, касающимися сегодняшнего отношения к культурным традициям, культурному наследию народа.

Народная песня, танец, инструментальная музыка, как и вообще народное искусство, в значительной мере лишившись своих бытовых прикладных функций, стали восприниматься не только как памятник культуры ушедших эпох, а как актуальный объект эстетического и культурного воспитания, как средство инкультурации личности. Это нашло отражение в проведении различного уровня местных, всесоюзных, международных фестивалей исполнителей на народных инструментах, в создании новых профессиональных коллективов, исполняющих подлинную народную музыку с использованием подлинных народных инструментов [7, с. 720].

Активное продвижение массовой музыкальной культуры способствовало последовательному вытеснению народных традиций на периферию культурного пространства, поэтому на первый план стали выдвигаться задачи охраны и сбережения традиционного, уникального подлинно народного искусства. Возросший интерес общества к народной музыке, исполняемой на народных инструментах с оригинальными приемами игры на них, с неповторимыми наигрышами-импровизациями, заключается в том, что пропаганда народно-инструментального исполнительства еще больше укрепляет в сознании общества, особенно молодежи, исконную органическую связь народных инструментов с искусством, бытом, национальным характером, культурой народа [5, с. 804].

Таким образом, на протяжении всей истории функционирования народного фольклора можно констатировать переплетение в нем двух сфер культуры — традиционной и новой, переплетение исторической преемственности и новых общественных устремлений, меняющие способы реализации культурной активности в любом виде человеческой деятельности [6, с. 450]. Постоянное усложнение структуры социального запроса, связанное с умножением числа проектируемых позиций, с большой дифференцированностью видов и направлений деятельности в фольклорном самовыражении, по мере развития цивилизации неизбежно порождает усложнение процесса социализации традиционных творческих направлений деятельности человека.

Культура и образование независимо от характера экономических, политических и социальных обстоятельств всегда находятся в достаточно тесной связи. Их взаимодействие является одним из важнейших механизмов трансляции распространения, трансформации культурных ценностей.

Образовательная система как способ трансляции культурных ценностей непосредственно связывает ее с процессами культурной идентификации личности, социализации и инкультурации, поскольку через данную систему образования более широко происходит не только передача суммы знаний, навыков, идей, но также формируется аксиологическая ориентация и система мировоззрения.

Список литературы

1. *Гайдаенко П.П.* Время. Длительность. Вечность. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
2. *Жарков А.Д.* Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: Учебник. М., 2012.
3. *Васильев А.Г.* Культурная (социальная) память: теоретико-методологические аспекты анализа // Науки о культуре в новом тысячелетии: Материалы I Междунар. коллоквиума молодых ученых. М.; Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2007.
4. *Лазарев М.А.* Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. М.: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016.
5. *Лазарев М.А., Темиров Т.В.* Реорганизация содержания обучения в профессиональной школе: в начале XX века // Гуманитарное пространство. Междунар. альманах. 2015. Т. 4. № 5.
6. *Ласкин А.А.* Развитие общественного самоуправления в воспитании молодежи и старшеклассников: деятельностный подход // Гуманитарное пространство. Междунар. альманах. 2014. Т. 4. № 4.
7. *Ласкин А.А., Подвойский В.П., Мирзоева И.А.* Соотношение конструктивных и деструктивных тенденций развития в процессе профессионального становления специалиста // Гуманитарное пространство. Междунар. альманах. 2015. Т. 4. № 5.
8. *Лотман Ю.М.* Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992.

Финансы организаций: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки «Финансы и кредит» / под ред. Н.В. Колчиной, О.В. Португаловой. 6-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 399 с. (Серия «Золотой фонд российских учебников»).

Структура и содержание учебника разработаны в соответствии с последними изменениями в системе высшего профессионального образования в Российской Федерации, связанными с его переходом на двухуровневый стандарт. Учтены все последние изменения в области планирования, налогообложения отраслевых финансов.

Шестое издание учебника переработано и дополнено в соответствии с последними изменениями в области финансов коммерческих организаций.

Для бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей экономических вузов, руководителей организаций и предприятий, работников финансовых служб хозяйствующих субъектов.